

Implementação de Observação da Fenologia em Área Verde Urbana de Rio Claro, São Paulo, através da Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Amanda E. Martins¹, Ana Carolina S. M. Lemos¹, Thalita Surian¹ e Patrícia C. Morellato¹

Palavras-chave: monitoramento fenológico, educação ambiental, biodiversidade urbana

A fenologia é reconhecida como variável essencial da biodiversidade que estuda os eventos cíclicos de vida de plantas e animais. É uma ferramenta interessante para ser utilizada com a ciência cidadã porque possui potencial para coleta de dados em diferentes escalas de tempo e espaço. Além disso, estimula a observação da biodiversidade e engaja a população local. Portanto, foi desenvolvido um projeto de extensão de observação fenológica para cidadãos cientistas universitários, sem conhecimento prévio de fenologia vegetal para respondermos: (i) é possível implementar um monitoramento fenológico em área verde urbana e validar a coleta de dados no período de um ano? O campus da UNESP está dentro da área urbana e possui fácil acesso pela população. A divulgação para buscar de voluntários ocorreu em março/2021. Foram selecionados 58 indivíduos de sete espécies vegetais. Em outubro de 2021 foi feita a identidade visual e materiais didáticos, como guia de campo, mapa de localização das espécies e guia fotográfico de cada fenofase por espécie. O treinamento fenológico teve duração de 1:30 a 3 horas e direcionado nos mesmos indivíduos da observação programada. Observações semanais foram realizadas por oito voluntários através do método de Fournier pelo período de um ano (06/22 – 06/23), das seguintes fenofases: broto foliar, queda foliar, botão floral, antese, fruto verde e fruto maduro. Para validar os dados coletados, duas bolsistas da graduação com experiência em fenologia, realizaram a observação nos mesmos indivíduos e no mesmo período, e os dados foram comparados entre os grupos através de modelos mistos generalizados. Após 34 semanas de monitoramento, as intensidades das fenofases observadas pelos voluntários e bolsistas tiveram relação positiva, validando o protocolo de treinamento aplicado ($P < 0.05$). Este projeto piloto constata que a implementação de monitoramento fenológico com a sociedade, pode ser eficaz, se realizada com a padronização do treinamento fenológico.

Agradecimentos: Agências de fomento: CNPQ #401577/2022-8, FAPESP#2021/10639-5, CAPES (Financial Code 1). AEM teve bolsa CNPq, FAPESP (#2021/12842-2) e tem bolsa do CNPq DTI-B #381851/2024-9; AL e TS foram bolsistas PIBIC CNPq. PM é bolsista PQ do CNPq (306563/2022-3). Agradecemos aos voluntários que dedicaram tempo e engajamento no desenvolvimento do projeto.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), amanda.eburneo@unesp.br